

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Иргашева Дилноза Махсуджонова

Самаркандский государственный медицинский университет
Кафедра узбекского языка и литературы с русским языком

Аннотация: Совокупность базовых институтов служит своего рода скелетом общественного устройства, поэтому в последние годы институциональное направление экономических, социологических и политологических исследований получили широкое развитие. Совокупность действующих в обществе институтов выполняет очень важные социальные функции, особую роль среди которых играют стабилизирующая, адаптационная, инновационная и интеграционная.

Ключевые слова: структура, общества, социальных, игры, институциональные нормы, деятельность, инновационная функция, процесс, реализация.

Annotation: The set of basic institutions serves as a kind of skeleton of the social structure, therefore, in recent years, the institutional direction of economic, sociological and political science research has been widely developed. The set of institutions operating in society performs very important social functions, a special role among which is played by stabilizing, adaptive, innovative and integration.

Key words: structure, societies, social, games, institutional norms, activity, innovation function, process, implementation.

Социальный тип общественного устройства представляет макрохарактеристику нации-государства как целостной системы. Это устройство имеет две проекции: институционального и социально групповую. институциональные и социальные структуры представляют собой разные, но неразрывно связанные стороны общественного устройства. Если институциональная структура отражает систему правил игры, регулирующих жизнедеятельность данного общества, то социальная структура характеризует способ организации игроков, т.е. социальных актёров, использующих институциональные для реализации своих целей и ценностей. В основном эти актёры вынуждены играть согласно установленным правилам. Однако институциональные нормы, ограничивая свободу актёров, нередко приходят в противоречие с их интересами. Поэтому взаимодействия актёров нормами носят довольно напряженный характер. Когда у актёров возникает возможность действовать вопреки невыгодным правилам, они обычно ее используют. А это

случается тем чаще, чем менее ясны и системны правила и чем слабее контролируется их выполнения, что характерно то обстоятельство, что социальная активность актёров оказывает обратное влияние на действующие правила игры, служит силой их трансформации, приспособления к интересам индивидов, организаций и групп.

Эффективность институциональных систем. Совокупность базовых институтов служит своего рода скелетом общественного устройства, поэтому в последние годы институциональное направление экономических, социологических и политологических исследований получили широкое развитие. По определению крупнейшего специалиста в этой области лауреата Нобелевской премии Д. Норта, общественные «институты – правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми. ...Иными словами институты – это «правила игры» в обществе или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношение между людьми» (1). Особенность социологической трактовки институтов состоит в акцентации их значения для организации системы социальных ролей и статусов(2).

Исходя из этого понимания, социальный институт можно определить как целостный устойчивый комплекс формальных и неформальных «правил игры», т.е. принципов, норм, установок, способов контроля, поощрений и санкции регулирующих системы ролей и статусов, образцы поведения и типы социальных практик в различных сферах человеческой деятельности.

Совокупность действующих в обществе институтов выполняет очень важные социальные функции, особую роль среди которых играют стабилизирующая, адаптационная, инновационная и интеграционная.

Стабилизирующая функция состоит в симулирования устойчивого, сбалансированного и эффективного функционирования всех сфер общества путём и направления деятельности социальных актёров в русло общенациональных интересов.

Адаптационная функция выражается в повышении способности общества конструктивно и современно отвечать на глобальные вызовы микросистемы, изменение геополитических и экономических условий, природные и социальные катаклизмы.

Инновационная функция институтов проявляется в создании благоприятных условий деятельности, включая проведение требуемых общественных реформ, при одновременном создании слов непродуманным, авантюристическим и своекорыстным действиям правящей элиты.

Наконец, интеграционная функция общественных институтов заключается, с одной стороны, в социализации молодых поколений, трансляции им укоренных в национальной культуре норм, ценностей, образцов поведения, обеспечивающей непрерывность исторического развития, а с другой стороны, в содействии культурной интеграции разных социальных групп и слоев.

В конечном счёте, совокупность общественных институтов ответственна за доминирование эффективных (или хотя бы социально приемлемых) форм активности. Чтобы успешно выполнять эту функцию, институты должны поощрять и стимулировать конструктивную, важную нужную активность, одновременно пересекая и наказывая деструктивные формы деятельности и поведения людей.

Качество социальных структур. Изменение общественных институтов служит прямым и непосредственным результатом как реформ, так и спонтанных общественных трансформаций. Более глубокий (но и более косвенный) результат этих процессов – изменение социальной структуры общества.

Литературы:

1. Maxsudjonovna, I. D., & Abdumanonovna, A. P. Philology as the Art of Understanding. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, (2), 1-3.

2. Irgasheva, D. M. (2024). MANUAL FEATURES OF WORDS DENOTING A SIGN IN THE CATEGORY OF ADJECTIVES. *Results of National Scientific Research International Journal*, 3(4), 170-174.3. Иргашева, Д. М. (2023). ГЛАГОЛЫ ОБРАЗОВАННЫЕ ПРИСТАВОЧНЫМ СПОСОБОМ. *World of Scientific news in Science*, 1(3), 40-45.

4. Irgasheva, D. M. (2024). MANUAL FEATURES OF WORDS DENOTING A SIGN IN THE CATEGORY OF ADJECTIVES. *Results of National Scientific Research International Journal*, 3(4), 30-34.

5. Иргашева, Д., & Ахмедова, П. (2020). РЕЧЕВОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ ЧУВСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ. *InterConf*.